

**O'ZBEKISTON XALQARO
ISLOM SHUNOSLIK
AKADEMIYASI**

**O'ZBEKISTONDA SHHT
XALQ DIPLOMATIYASI
MARKAZI**

XALQARO MUNOSABATLAR KAFEDRASI

**YANGI MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASINING
SIYOSIY-IQTISODIY VA MADANIY-GUMANITAR
JIHATLARI**

xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari

TO'PLAMI

Toshkent – 2025

UO'K: 327 | 5-15+7

KBK: 66/4 | 5+7

Yangi Markaziy Osiyo integratsiyasining siyosiy-iqtisodiy va madaniy-gumanitar jihatlari: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami: Toshkent, 2025-yil 27-may / Mas'ul muharrir: PhD, dots. M.Nazirov. – T.: O'zXIA, 2025. – 360 b.

Mas'ul muharrir:

***M. Nazirov** – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Tahrir hay'ati:

***F. Karimov** – siyosiy fanlar doktori, professor*

***B. Berdiyev** – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

***Sh. Akmalov** – siyosiy fanlar nomzodi, dotsent*

***N. Qalqanov** – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

***J. Akramov** – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.*

***M. Xurramov** – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Mazkur to'plamga O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug'i, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi rektorining 2025-yil 24-yanvardagi 01-18-son buyrug'iga binoan binoan O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasida 2025-yil 27-may kuni "Yangi Markaziy Osiyo integratsiyasining siyosiy-iqtisodiy va madaniy-gumanitar jihatlari" mavzusida o'tkazilgan an'anaviy xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari kiritilgan.

To'plam O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi Ilmiy, o'quv-uslubiy kengashining 2025-yil 4-iyundagi 9-sonli majlisi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamga kiritilgan materiallar mazmuniga mualliflar mas'uldirlar.

© O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, 2025.

O'ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI O'RTASIDAGI MADANIY-GUMANITAR ALOQALARNING RIVOJLANISHI

SHAXLO MURZAYEVA

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
"Ijtimoiy-siyosiy fanlar" kafedrasida tayanch doktoranti*

O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining geosiyosiy va madaniy markazlaridan biri sifatida mintaqa davlatlari bilan ko'p qirrali munosabatlarni yo'lga qo'yib kelmoqda. Bu aloqalar ichida madaniy-gumanitar yo'nalish ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki u xalqlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hamjihatlik va barqaror taraqqiyot uchun poydevor yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek: "Madaniy-gumanitar hamkorlik davlatlar o'rtasidagi munosabatlar muhitini shakllantiradi, insonlarni birlashtiradi"[1]. Ushbu iqtibosdan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarning nafaqat diplomatik va iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashda, balki xalqlar o'rtasida ko'proq o'zaro tushunish va do'stlikni rivojlantirishda muhim omil ekanligini ta'kidlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Prezidentimizning ushbu fikri mintaqaviy integratsiyani mustahkamlashda madaniyat va ta'limning birlashtiruvchi kuchi sifatida muhim ro'l o'ynashi ta'kidlanadi.

Darxaqiqat, O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalar asrlar davomida shakllangan umumiy tarixiy, til, din va urf-odatlariga asoslangan. Bu aloqalar so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi, ayniqsa: madaniy markazlar tashkil etilishi, buyuk allomalar xotirasini yod etish bo'yicha tadbirlar, qo'shma teleko'rsatuv va media loyihalar, oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi almashinuv dasturlari davlatlar o'rtasida rivojlanib kelmoqda. Quyida ushbu bosqichlarni kengroq yoritib o'tamiz:

Madaniy markazlarni rivojlantirish O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda madaniy markazlar muhim ahamiyatga ega. Bu markazlar mintaqa xalqlari o'rtasidagi tarixiy, madaniy va ma'naviy aloqalarni mustahkamlash, o'zaro ishonch va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Madaniy markazlar O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida umumiy tarix, an'ana, urf-odat va qadriyatlar asosida yaqinlashuvni ta'minlaydi. Ular xalqlar o'rtasida "xalq diplomatiyasi"ni rivojlantirish, ta'lim, san'at, sport va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirishga yordam beradi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda madaniy

markazlar muhim ro'l o'ynaydi. Bu markazlar xalqlar o'rtasida do'stlik, o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbekistonning tashabbuslari, xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflari, madaniy markazlar orqali amalga oshirilayotgan loyihalar va xalq diplomatiyasi tufayli mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

Buyuk allomalar xotirasini yod etish tadbirlari O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda yana bir muhim vositadir. Bu tadbirlar umumiy tarixiy-madaniy merosni asrash, targ'ib qilish va mintaqaviy do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbekiston milliy madaniy markazlari ushbu jarayonda faol ishtirok etib, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi madaniy almashinuvni kuchaytiradi.

Markaziy Osiyoning madaniy, ma'naviy hamda diniy merosining betakror buyukligi xammaga ma'lum. Shu ma'noda Markaziy Osiyo mintaqasidan chiqib, jahon madaniyatining taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan Chingiz Aytmatov, Fikret Amirov, Abay Qo'nanboyev, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Chingiz Axmarov kabi ko'plab yuksak iqtidor egalarining ijodi beqiyos madaniy-ma'naviy ahamiyat kasb etadi. Bu buyuk ijodkor shaxslar Markaziy Osiyo xalqarining o'zlik tafakkuri, falsafasi, qobiliyatining hech kimga o'xshamas nodir qirralarini yuksak mahorat bilan ifoda etib, nafaqat o'z davriga xos madaniyat va san'at sohasining noyob hislatlarini, balki istiqboldagi taraqqiyotining yangi ufqlarini ham belgilab bergan.[2] Markaziy Osiyoda Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Chingiz Aytmatov, Fikret Amirov, Abay Qo'nanboyev, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Chingiz Axmarov kabi buyuk allomalarning merosi mintaqa xalqlarini birlashtiruvchi madaniy va ilmiy ko'prik vazifasini o'taydi. Ushbu allomalar nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo va undan tashqaridagi sivilizasiyalar rivojiga ulkan hissa qo'shgan. 2018 yilda Samarqandda YuNESKO bilan hamkorlikda o'tkazilgan "O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizasiya rivojidagi roli va ahamiyati" mavzuidagi xalqaro konferensiyada Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olimlar va mutaxassislar ishtirok etib, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy va boshqa allomalarning merosini muhokama qildi. YuNESKO Bosh direktori o'rinbosari Xubert Gizen ushbu konferensiyada O'zbekistonning madaniy merosni targ'ib qilishdagi muhim rolini alohida ta'kidladi.[3]

Hamkorlikdagi teatr va san'at festivallari Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda muhim vazifalarni bajarib, quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- Madaniy merosni targ'ib qilish: Festivallar orqali mintaqa xalqlarining umumiy tarixiy-madaniy merosi, jumladan, san'at, teatr va musiqa an'analari ommalashtiriladi.
- Mintaqaviy do'stlikni mustahkamlash: Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ishtirokchilarni jalb qilish orqali o'zaro ishonch va hamkorlik kuchayib, millatlararo totuvlik rivojlanadi.
- Yoshlar va ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash: Festivallar yosh ijodkorlar uchun platforma bo'lib, ularning xorijdagi hamkasblari bilan tajriba almashishiga yordam beradi.
- Xalqaro e'tirof: YuNESKO, ShHT va Turkiy tilli davlatlar Kengashi kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkaziladigan festivallar Markaziy Osiyoning madaniy merosini jahon miqyosida targ'ib qiladi. Misol uchun: "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivali, "Boysun bahori" xalqaro folklor festivali, "Madaniyat karvoni"[4] kabi tadbirlar mintaqa mamlakatlarining umumiy madaniy merosini targ'ib qilib, do'stlik va integrasiyani kuchaytiradi. Milliy madaniy markazlar ushbu festivallarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi, xususan, yoshlarni jalb qilish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik orqali mintaqaviy madaniy aloqalarni yanada rivojlantiradi.

Qo'shma teleko'rsatuv va media loyihalar ko'proq aholin jalb qilish orqali O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda katta ro'l o'ynaydi. Bu borada madaniy merosni targ'ib qilish umumiy tarixiy-madaniy meros, jumladan, an'anaviy san'at, musiqa, adabiyot va urf-odatlarini ommalashtirish orqali mintaqa xalqlarining birligi kuchaytiriladi. Bu esa albatta mintaqaviy do'stlikni mustahkamlaydi. Media loyihalar orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro ishonch va do'stona munosabatlar rivojlantiradi. Yoshlarni jalb qilish orqali yosh avlodni madaniy-gumanitar loyihalarga jalb qilish, ularning mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi ijodiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga erishiladi. Misol uchun O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2021 yilda taklif qilingan ushbu "Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati: yagona o'tmish va umumiy kelajak" media platformasi Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy tarixiy va madaniy merosini targ'ib qilishga qaratilgan. Ushbu loyiha mintaqa olimlari, jurnalistlari va jamoatchilik vakillarini jalb qilib, umumiy media kontent yaratishni maqsad qiladi.[5]

Oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi almashinuv dasturlari

O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi almashinuv dasturlari muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar talabalar, professor-o'qituvchilar

va tadqiqotchilarning akademik mobilligini ta'minlash, ilmiy hamkorlikni kengaytirish, madaniy almashinuvni mustahkamlash va mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Quyida ushbu sohada amalga oshirilayotgan asosiy yo'nalishlar va misollar keltiriladi:

Qo'shma ta'lim dasturlari va akademik almashinuv: O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalari, xususan, Toshkent davlat jahon tillari universiteti, Markaziy Osiyo davlatlaridagi universitetlar bilan talaba va o'qituvchilar almashinuvini yo'lga qo'ygan.[6] Masalan, Qozog'istonning Ahmad Yassaviy nomidagi xalqaro qozoq-turk universiteti va boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda.

Ilmiy-tadqiqot hamkorligi: O'zbekiston universitetlari Markaziy Osiyo mintaqasidagi ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshiradi. Masalan, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti YuNESKO bilan hamkorlikda madaniy merosni o'rganish va saqlash bo'yicha ilmiy loyihalarni olib bormoqda. [7]Mintaqadagi universitetlar o'rtasida ilmiy konferensiyalar, seminarlar va simpoziumlar tashkil etilib, ularda talabalar va olimlar o'zaro tajriba almashadilar.

Madaniy va ta'lim sohasidagi tashabbuslar: O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlash maqsadida muzeylar, arxivlar va madaniyat institutlari o'rtasida hamkorlik kengaytirilmoqda. Masalan, mintaqaviy turistik marshrutlar ishlab chiqish va madaniy merosni aks ettiruvchi kataloglar nashr etish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti kabi muassasalar Markaziy Osiyo davlatlari bilan madaniy islohotlar va ta'lim sohasida hamkorlikni rivojlantirish uchun konferensiyalar tashkil qilmoqda[8]. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi oliy ta'lim muassasalari almashinuv dasturlari madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Bu dasturlar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki mintaqaviy barqarorlik, madaniy integratsiya va xalqlar o'rtasidagi o'zaro tushunishni rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda bu yo'nalishda qo'shma loyihalar va xalqaro grant dasturlarni kengaytirish orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

Xulosa. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalar – mintaqadagi barqarorlik, hamjihatlik va umumiy taraqqiyotning muhim ustuni sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu aloqalar tarixiy, til va madaniy yaqinlik, umumiy turkiy ildiz va islomiy qadriyatlar asosida shakllangan bo'lib, so'nggi yillarda yangi siyosiy iroda va mintaqaviy integratsiya tamoyillari asosida yanada rivojlanib borayapti.

Ayniqsa, madaniy markazlarni tashkil etish, buyuk allomalarning ilmiy va ma'naviy merosini targ'ib qilish, qo'shma teatr va kinofestivallar, axborot maydonidagi integrasiya (masalan, teleko'rsatuvlar va media loyihalar), hamda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi talabalar va mutaxassislar almashinuvi mintaqada xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlamoqda. Mazkur jarayon faqat madaniy ifoda emas, balki geosiyosiy nuqtai nazardan ham muhim ahamiyatga ega. Chunki mintaqada barqaror madaniy-gumanitar aloqalar orqali davlatlar o'zaro ishonch, muloqot va hamkorlik muhitini shakllanib boradi. Bu esa nafaqat siyosiy barqarorlik, balki iqtisodiy va fan-ta'lim sohalarida ham qo'shma rivojlanishni rag'batlantiradi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning mazkur yo'nalishdagi siyosati – mintaqadagi "yumshoq kuch" siyosati sifatida o'zini namoyon qilib, milliy manfaatlarni himoya qilish bilan birga, umumiy mintaqaviy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Kelgusida madaniy-gumanitar aloqalarni yanada chuqurlashtirish – nafaqat davlatlararo munosabatlarni, balki xalqlar o'rtasidagi haqiqiy yaqinlik va birlikni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Integrasiya va hamkorlik yo'lidagi yangi imkoniyatlar/Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari. 4-jild. Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2020. -B. 267.
2. "Markaziy Osiyo madaniy-gumanitar integratsiyalashuvi — barqaror taraqqiyot garovi" O. Abdullaeva, 2023 y. <https://www.uwed.uz/>
3. <https://gov.uz/uz/madaniymeros/general-menu/1373>
4. <https://president.uz/uz>
5. <https://president.uz/uz>
6. <https://fledu.uz/language/uz/>
7. <https://tsuos.uz/toshkent-davlat-sharqshunoslik-universiteti>
8. <https://dsmi.uz/madaniy-islohotlarni-amalga-oshirishning-dolzarb-masalalari-mavzusida-konferensiya-otkazildi/>

OCHILOVA A. Markaziy Osiyo mamlakatlarining Germaniya bilan munosabatlaridagi asosiy manfaatlari	108
КИРГИЗБАЕВА Ф. Перспективы развития международного сотрудничества Узбекистана в сфере цифровизации (на примере Сингапура)	117
MURZAYEVA SH. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarning rivojlanishi	125
ЮЛДАШЕВ А. Марказий Осиё давлатларининг замонавий халқаро муносабатлар тизимидаги аҳамиятининг айрим жihatлари	130
АТАМУРАТОВА М. Globallashuv sharoitida ma'naviy - axloqiy tarbiyada tasavvuf qadriyatlarining o'rni	136
АХУНОВ М. O'zbekiston respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohadagi hamkorlik aloqalari	139
ТО'ХТАЙЕВ В. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik aloqalarida parlament diplomatiyasining o'rni	145
ТОЛЕПОВ Б. Замонавий таълимда талабаларнинг медиаконтентдан фойдаланиш компетенциясини ривожлантириш долзарб муаммо	153
ҲОҚУБОВ Н. Markaziy Osiyoda mafkuraviy islohotlarni rivojlantirishda ijtimoiy-siyosiy hamkorlikning o'rni	157
ЗИНАТУЛЛАЕВ З. Ўзбек давлатчилиги тарихига оид баъзи асарларнинг тарихшунослик таҳлили	161
АЛМАРДАНОВ Қ. Markaziy Osiyo davlatlarida maktabga qabul qilish tartibi va ularning o'ziga xosliklari	167
МАМАЗОВА З. Олий таълимда тарбияси оғир талабаларни конструктив ёндашув асосида тарбиялаш мазмуни	173
НОРМАЕВА М. Гендерное измерение внешней политики Узбекистана в контексте интеграции Центральной Азии	176
MIRZAYEV G. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan madaniy-gumanitar hamkorligini rivojlantirish masalalari	183
G'AYBULLAYEV O. Markaziy Osiyo: jahon integratsiyasi yo'lidagi to'siq va imkoniyatlar	193
ВАХОВОВ Д. Farg'ona vodiysi shaharlarida xizmat ko'rsatish va muhandislik tizimi (1917-1941 yy)	197
ABDULHAYEV M., ХАКИМОВ N. Markaziy Osiyo regional integratsiyaning geosiyosiy muvozanatga ta'siri: tashqi kuchlar ta'sirini kamaytirishdagi strategik rolining tahlili	204
JUMANIYAZOVA M. Markaziy Osiyo integratsiyasida gender tenglik bila bog'liq masalalarning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati	212
ИСРОЙЛОВ М. Минтақавий хавфсизлик – Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги энг устувор вазифа	216
NURMATOV S. Ukrainadagi urushdan Markaziy Osiyo davlatlari foydalana oldimi?	223